

Covid-19 na África do Sul e a variante B.1.1529-Ômicron

Na última semana¹, as infecções por Covid-19 continuaram crescendo em mais de 40 países e, até 27 de novembro de 2021, haviam sido registradas 260.569.000 casos confirmados e 5.448.000 óbitos causados pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Dentre os países que registraram o maior número de novas infecções a cada dia, estão Estados Unidos (74.314), Alemanha (57.448) e Reino Unido (43.482). Os países que relataram a maior média de mortes a cada dia, nos últimos 7 dias, foram Rússia (1.241), Estados Unidos (816) e Ucrânia (546) respectivamente.

Simultaneamente, a detecção de uma nova variante inicialmente nomeada B.1.1529, foi reportada à Organização Mundial de Saúde (OMS), pela África do Sul, em 24 de novembro de 2021. Nomeada posteriormente como Ômicron, esta variante foi classificada como “variante de preocupação” pela OMS e vem sendo amplamente monitorada pelos sistemas de vigilância genômica de diversos países.

A classificação “variante de preocupação” é adotada pela OMS para caracterizar as variações do coronavírus que oferecem mais risco à saúde pública. Para a Organização, a variante Ômicron tem mutações que podem torná-la mais contagiosa ou mais virulenta, ou tornar as medidas preventivas atualmente difundidas menos eficazes.

Dentre os casos confirmados na nova variante, um caso representa um alerta em especial. A Bélgica anunciou ter detectado o primeiro caso da variante em seu território, vindo do Egito, após os resultados de um teste de PCR realizado na paciente. A viajante havia passado pelo Egito e Turquia e retornou à Bélgica em 11 de novembro, sendo confirmada a infecção pela variante Ômicron, o que pode sugerir que esteja havendo transmissão comunitária da nova variante para além da região sul da África.

Em 28 de novembro de 2021, a nova variante já havia sido detectada na África do Sul, Alemanha, Austrália, Bélgica, Botsuana, Holanda, Hong Kong, Israel, Itália, Reino Unido, Dinamarca e Áustria. Contudo, como resposta, diversos

¹ <https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/pt/>

países vêm anunciando restrições a voos provenientes do sul da África, somente.

No Brasil, a Casa Civil divulgou nota confirmando a proibição temporária da entrada de voos oriundos da África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. No dia 27 de novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao Governo Federal que adote medidas de restrição para voos e viajantes de outras quatro nações africanas: Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia.

Covid-19 na África do Sul

Estima-se que a África do Sul possui uma população de 59,62 milhões de habitantes (Statistics South Africa², 2020) e, de acordo com o Departamento de Saúde³ do país, desde o início da pandemia até 24 de novembro de 2021, haviam sido notificados 2.950.035 casos e 89.657 óbitos causados pela Covid-19⁴.

Em relação à vacinação contra a Covid-19⁵ até 27 de novembro de 2021, 14.155.571 pessoas se encontram com o esquema vacinal completo, correspondendo a 35,57% do total da população adulta (18 anos ou mais) na África do Sul. A tabela 1, abaixo, apresenta as coberturas vacinais por faixa etária.

Tabela 1: coberturas vacinais por faixa etária na África do Sul

Faixa etária	População total	População com esquema vacinal completo	Percentual
18 a 34 anos	17.788.811	3.800.901	21,37%
35 a 39 anos	11.686.937	4.669.437	39,95%
50 a 59 anos	4.817.271	2.546.046	52,85
60 anos ou mais	5.505.482	3.139.187	57,02%
Total	39.798.501	14.155.571	35,57%

² <http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022020.pdf>

³ <https://www.health.gov.za/covid19/>

⁴ <https://sacoronavirus.co.za/covid-19-daily-cases/>

⁵ <https://sacoronavirus.co.za/latest-vaccine-statistics/>

Destaca-se que, ao se considerar a proporção de indivíduos totalmente vacinados dentre a população adulta na África do Sul, de acordo com a faixa etária, nenhum grupo alcançou uma taxa de vacinação superior a 60% de todo o grupo etário.

Apenas duas faixas etárias (mais de 60 anos e 50-59 anos) atingiram uma cobertura vacinal superior a 50% de toda a população correspondente aos grupos. Em relação à faixa etária de 35 a 49 anos, apenas 39,95% de todos os indivíduos atualmente estão com o esquema vacinal completo.

Além disso, a faixa etária de 18 a 34 anos apresenta uma discrepância entre os demais grupos, pois dentre toda a população nesta faixa etária (17.788.511) apenas 3.800.901 (21,37%) dos indivíduos têm o esquema de vacinação completo.

Em consonância à baixa adesão da população e, em especial, da população jovem à vacinação contra a Covid-19, a África do Sul tem vivenciado um aumento no número de casos nas últimas semanas. A figura abaixo apresenta a média móvel de 7 dias dos casos diários na África do Sul.

Pode-se observar no gráfico a ocorrência de três picos desde o início da pandemia e um novo aumento sustentado nas últimas semanas.

O aumento dos casos impacta diretamente no aumento de óbitos (figura abaixo). Entretanto, observa-se que no terceiro aumento de casos, e apesar de ser o maior volume de casos em todo o período de análise, não coincide com o maior volume de óbitos observado. Esse comportamento pode ser entendido como o efeito do processo de vacinação, principalmente na população mais idosa.

Por que se preocupar?

A comunidade científica teme que essa nova versão do coronavírus, conhecida como Ômicron, seja ainda mais transmissível do que as outras versões do coronavírus e consiga driblar o sistema imunológico. Na África do Sul, o sequenciamento do genoma desta linhagem revelou que ela havia sido responsável por todas as 77 amostras de vírus coletadas entre 12 e 20 de novembro e analisadas na cidade de Joanesburgo.

A OMS, assim como a comunidade científica, consideram a possibilidade de que as vacinas disponíveis atualmente possam ter sua eficácia diminuída para

a variante Ômicron, devido ao seu alto número de mutações e por esta variante possivelmente oferecer um risco maior de reinfecção do que suas antecessoras. Contudo, somente com mais tempo essas questões poderão ser elucidadas.

O coronavírus continua produzindo cópias de si mesmo enquanto circula livremente e, quanto mais mutações do vírus existirem, maior a possibilidade das vacinas atualmente disponíveis não serem tão eficazes às novas variantes.

Portanto, enquanto existirem grandes populações desprotegidas contra a Covid-19, a possibilidade do aparecimento de novas mutações continua sendo alta. Por isso, se torna fundamental a realização de testagem massiva da população para o monitoramento das variantes do coronavírus, além da vacinação completa de toda a população mundial para o controle das infecções, já que as vacinas colaboram com a redução da transmissão e também protegem contra as formas mais agressivas de Covid-19.

As desigualdades que a sociedade atual impõe às diferentes populações apresentam reflexos diretos sobre o processo pandêmico. Em escalas regionais, às estruturas de habitação, transporte e serviços públicos, por exemplo, aumentam o risco e tornam persistente a transmissão. Em escala global a desigualdade no processo de vacinação traz o risco de surgimento de novas variantes e o risco de escape vacinal.